

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4513907>
УДК 316.752

Макарская Л.В., Гурякова О.Н.

Макарская Лариса Владимировна, преподаватель, Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г., 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Гурякова Ольга Николаевна, доцент, Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г., 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Менталитет народа как проблема междисциплинарных исследований

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о сущности менталитета, его основных чертах, проблема дефиниции понятия «менталитет». Дается характеристика различным подходам к изучению менталитета – социологическим, психологическим, культурологическим. На основе анализа научных работ, посвященных менталитету, определено, что понимание национального менталитета как глубинной структуры, которая надолго определяют этническую и национальную идентичность личности и коллектива, как устойчивых черт возможно лишь в ходе междисциплинарных исследований и на основе философских обобщений, устраняющих противоречия в подходах частных наук.

Ключевые слова: философия, междисциплинарные исследования, менталитет, особенности, культура, народ, личность, ментальность.

Makarskaya L. V., Guryakova O. N.

Larisa V. Makarskaya, Teacher, A. G. Schnittke Moscow State Institute of Music, 10 Marshal Sokolovsky Str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

Guryakova Olga Nikolaevna, Associate Professor Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke, 10 Marshal Sokolovsky str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

The mentality of the people as a problem of interdisciplinary research

Abstract. The article deals with the question of the essence of mentality, its main features, the problem of defining the concept of "mentality". Various approaches to the study of mentality – sociological, psychological, and cultural-are characterized. Based on the analysis of scientific works devoted to mentality, it is determined that the understanding of the national mentality as a deep structure that permanently determines the ethnic and national identity of the individual and the collective, as stable features, is possible only in the course of interdisciplinary research and on the basis of philosophical generalizations that eliminate contradictions in the approaches of private sciences.

Key words: philosophy, interdisciplinary research, mentality, features, culture, people, personality, mentality.

Сегодня мы наблюдаем стремление к глобализации всего мирового сообщества в различных сферах социально-экономического развития. В связи с этим становится актуальной тема сохранения национальной идентичности народностей, в том числе русского народа, где главной проблемой является бережное отношение к его культуре и менталитету. Из этого следует, что актуализируется определение и анализ содержания компонентов, определяющих структуру менталитета народа и влияющих на уровень культурно-социальной и собственной жизни людей. В условиях глобализации менталитет народов выступает важным фактором сохранения самобытности.

Менталитет народа – один из факторов, влияющих на течение исторических процессов и возникновение реформ, анализ и осмысление которых существенно актуальны для нынешнего российского общества, испытывающего социальные-экономические регрессии, процессы существенной деградации в культуре и обесценивания в искусстве. Осмысление менталитета дает возможность любому народу осознать свою особенность, изучить свою уникальную историю и культуру.

Свободный доступ к сокровищницам иных культур, национального искусства народов мира ведет к осмыслению их ценности и определяет перемену мировоззрения и отношение к жизни каждого человека. Следовательно, проблемой является не столько выявление сути менталитета, сколько определение способов его изменения под влиянием обнаружения в истории развития и раскрытия традиций русского народа, определивших уникальность культуры.

Накопленный опыт показывает, что для сохранения своей самобытности и ментальности не обязательно прибегать к изоляции или к противостояниям с другими народами. Интеграция разных народов может иметь и положительный ре-

зультат в контексте формирования как этнических, так и общечеловеческих ментальностей в рамках разделения моральных, духовных и культурных ценностей между человечеством в целом [1; 2; 6; 11; 13].

Надо отметить, что на пути взаимодействия и интеграции народов возникают значительные проблемы. Одна из них – превалирующая однородность в способе мышления, мировосприятия и мировоззрения, объединяющего этническую ментальность, другая – глобализационные тенденции, которые призваны объединить разнообразие культурно-интеллектуальных достижений народов и утвердить в них цивилизационное мышление и мировоззрение. Представляется, что решение таких проблем – длительный процесс [5].

В этой связи целесообразно рассмотреть сущность менталитета, его черты, факторы, определяющие его формирование. Перечень черт национального характера русского народа дает некоторое представление о сущности менталитета. Однако, как показывает анализ, дать общепризнанную или общепринятую дефиницию не так просто. Не случайно содержание понятия «менталитет» часто связывается с другими дефинициями: «образ мыслей», «духовная настроенность», «национальный характер», «национальная психология», «русская душа», «настроение души» и др.

Например, Таршис Е.Я. подчеркивает в своих работах, что обычно социологи и психологи анализируют соотношение менталитета с ментальностью, которая рассматривается как отражение коллективного в индивидуальном. Причем истоки как ментальности, так и менталитета обусловлены одними и теми же обстоятельствами, или же особенностями мировосприятия, или образа мышления человека в соответствии с его цивилизационной принадлежностью [12].

Понятие «менталитет» используется зарубежным психологом Г. Лебоном: к из-

мерению и обоснованию понятия ментальности народа автор подходит не только географически, но и в соотношении с дефиницией цивилизации [10].

Результаты исследований таких специалистов, как Куц В.А., Болдырев А.С. и Ланко И.В. связывают формирование менталитета любого народа не только с его жизненным стилем как отправным пунктом для любого дальнейшего рассуждения, но и с правовыми характеристиками субъекта государства, понятием принятия индивидуальных и коллективных решений в разных аспектах социально-экономической жизни общества [7; 8].

При определении сущности менталитета человека следует учитывать не только собственный опыт и традиции, унаследованные от предыдущих поколений, но и его практическую деятельность и отношение к миру. Менталитет нельзя сводить к системе взглядов человека, поскольку на уровне менталитета мысль неотделима как от эмоций, так и от неосознанных привычек [4]. Поэтому зафиксировать динамику изменений менталитета того или иного народа на протяжении одного поколения, по сути, невозможно. Юрьева О.Ю. типологизирует менталитет по следующим видам: менталитет группы, индивидуальный, коллективный. Объективно такое разделение не может быть проведено без учета менталитета народов, включенных в ту или иную цивилизацию. Основанием такого утверждения может быть хотя бы то, что менталитет русского фермера, рабочего или учителя во многом идентичен соответственно белорусскому, польскому, венгерскому и пр. [14].

С.В. Лебедев подчеркивает, что важным фактором особенностей формирования менталитета человека является исторический опыт народа. Этот

фактор по своей сути является субъективным, поскольку он формируется при помощи второй сигнальной системы - передается из поколения в поколение, из книги или телевизора и т.п. [9]. Есть основания считать, что существующее информационное поле нередко влияет сильнее на ментальность личности, чем климат и география. Поэтому средства массовой коммуникации сегодня следует рассматривать в качестве важных рычагов формирования отдельных ментальных черт человека, например, коллективизм и индивидуализм.

Сегодня человек идентифицирует себя преимущественно по национальному, политическому и религиозному признакам. Однако, это не исключает его идентификацию на подсознательном или интуитивном уровне, а затем и самоопределение в рамках взаимосвязей культуры русского народа и ментальности [3].

Таким образом, можно констатировать, что менталитет сложное многогранное явление, которое не может быть проанализировано с позиций одной науки. Необходимо учитывать междисциплинарный вектор исследования, на основе которого возможны философские обобщения, исходящие из тезиса о том, что менталитет относится к таким глубинным структурам, которые надолго определяют этническую и национальную идентичность личности и коллектива. Черты, характеризующие менталитет той или иной культуры, в отличие от идеологических, социально-политических, религиозных и других факторов, как правило, очень стабильны и не меняются веками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бозорова М.К. Этнические ценности - возрождение атрибутов кочевой жизни в воспитании потомков // Гуманитарный трактат. 2018. № 25. С. 117-120.
2. Гун Г.Е. Искусство и городской социум // В сборнике научных трудов Всероссийской научной конференции к 85-летию МГТУ им. Г.И. Носова «Художественная культура и трансформация

- индустриального менталитета в условиях моногорода». Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2019. С. 19-24.
3. Кизин М.М. Новый этап в развитии русской школы пения начала XX века. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2012. Т. 18. №4. С. 68-71.
 4. Кизин М.М. Взаимоотношение перспективы и анатомии в певческом процессе. Вестник гуманитарного научного образования. 2013. №3 (29). С. 8-19.
 5. Кизин М.М. Особенность драматургии в содержании русской песни.
 6. Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 3-1 (27). С. 255-261.
 7. Кизин М.М. Методы воспитания в процессе занятий театральным искусством. Среднее профессиональное образование. 2014. №3. С. 6-9.
 8. Куц В.А., Болдырев А.С. О влиянии национального менталитета на процесс принятия решения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №4 (60). С. 208-213.
 9. Ланко И.В. Трансформация российского правового менталитета в условиях глобализации //
 10. «ТРАНСПОРТ-2013». Сборник трудов международной научно-практической конференции Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. С. 159-161.
 11. Лебедев С.В. Почва русской культуры: географический фактор в развитии русского народного традиционного искусства // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность. СПб.: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2019. С. 52-57.
 12. Лебон Г. Психология народов и масс. М: Академический проект, 2011. 238 с.
 13. Радашкевич В.В., Карпова А.В. Воздействие социокультурных традиций на развитие экономики России // Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании. М.: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2020. С. 430-435.
 14. Таршиш Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования. Изд. 2. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012. 88 с.
 15. Хромова Е.Б. Об историко-антропологическом подходе в изучении проблем менталитета // Вестник ПермГТУ. 2010. № 3 (29). С. 129-136.
 16. Юрьева О.Ю. Отражение символического образа государственного менталитета в исторических памятниках монументального искусства. Современные проблемы создания монументальной скульптуры и их решение // Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. 2019. № 22. С. 47-62.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bozorova M.K. Jetnicheskie cennosti - vrozhdzenie atributov kochevoj zhizni v vospitanii potomkov // Gumanitarnyj traktat. 2018. № 25. S. 117-120.
2. Gun G.E. Iskusstvo i gorodskoj socium // V sbornike nauchnyh trudov Vserossijskoj nauchnoj konferencii k 85-letiju MGTU im. G.I. Nosova «Hudozhestvennaja kul'tura i transformacija industrial'nogo mentaliteta v uslovijah monogoroda». Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet im. G.I. Nosova, 2019. S. 19-24.
3. Kizin M.M. Novyj jetap v razvitii russkoj shkoly penija nachala XX veka. Vestnik Ko-stromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2012. T. 18. №4. S. 68-71.
4. Kizin M.M. Vzaimootnoshenie perspektivy i anatomii v pevčeskom processe. Vestnik gumanitarnogo nauchnogo obrazovanija. 2013. №3 (29). S. 8-19.
5. Kizin M.M. Osobennost' dramaturgii v soderzhanii russkoj pesni.
6. Učene zapiski. Jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 3-1 (27). S. 255-261.
7. Kizin M.M. Metody vospitanija v processe zanjatij teatral'nym iskusstvom. Srednee professional'noe obrazovanie. 2014. №3. S. 6-9.
8. Kuc V.A., Boldyrev A.S. O vlijanii nacional'nogo mentaliteta na process prinjatija re-shenija // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2013. №4 (60). S. 208-213.
9. Lanko I.V. Transformacija rossijskogo pravovogo mentaliteta v uslovijah globalizacii //

10. «TRANSPORT-2013». Sbornik trudov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii Rostov-na-Donu: Rostovskij gosudarstvennyj universitet putej soobshhenija, 2013. S. 159-161.
11. Lebedev S.V. Pochva russkoj kul'tury: geograficheskiy faktor v razvitii russkogo narodnogo tradicionnogo iskusstva // Prirodno-geograficheskie faktory v povsednevnoj zhizni naselenija Rossii: istorija i sovremennost'. SPb.: Leningradskij gosudarstvennyj universitet imeni A.S. Pushkina, 2019. S. 52-57.
12. Lebon G. Psihologija narodov i mass. M: Akademicheskij proekt, 2011. 238 s.
13. Radashkevich V.V., Karpova A.V. Vozdejstvie sociokul'turnyh tradicij na razvitie jeko-nomiki Rossii // Sovremennye tehnologii i avtomatizacija v tehnike, upravlenii i obra-zovanii. M.: Nacional'nyj issledovatel'skij jadernyj universitet «MIFI», 2020. S. 430-435.
14. Tarshis E.Ja. Mental'nost' cheloveka: podhodi k koncepcii i postanovka zadach issledova-nija. Izd. 2. M.: Knizhnyj dom LIBROKOM, 2012. 88 s.
15. Hromova E.B. Ob istoriko-antropologicheskom podhode v izuchenii problem mentaliteta // Vestnik PermGTU. 2010. № 3 (29). S. 129-136.
16. Jur'eva O.Ju. Otrazhenie simvolicheskogo obraza gosudarstvennogo mentaliteta v istori-cheskih pamjatnikah monumental'nogo iskusstva. Sovremennye problemy sozdanija monu-mental'noj skul'ptury i ih reshenie // Vestnik NIC MISI: aktual'nye voprosy sovre-mennoj nauki. 2019. № 22. S. 47-62.

Поступила в редакцию 04.02.2021.
Принята к публикации 06.02.2021.

Для цитирования:

Макарская Л.В., Гурякова О.Н. Менталитет народа как проблема междисциплинарных исследований // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Makarskaya.pdf>